

हिंदी उपन्यासों में आदिवासी विमर्श

डॉ. शहनाज महेमुदशा सय्यद

बळवंत कॉलेज, विटा तहसील: खानापूर, जिला: सांगली ४१५३११ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: shahnajsayyad1972@gmail.com

Received: 07 January, 2024 | Accepted: 11 January, 2024 | Published: 12 January, 2024

आदिवासी विमर्श याने आदिवासी समाज जीवन की चर्चा करना। वास्तव में किसी विषय या अवधारणा के बहस, चर्चा और बातचीत के माध्यम से किसी अन्य अभिलक्षित सिद्धांत, अवधारणा एवं विचारधारा तक पहुँचने की प्रक्रिया को विमर्श कह सकते हैं। विमर्श कोई सिद्धांत न होकर यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया मानी जा सकती है, जो विमर्शित विषय को कई आयामों के माध्यम से किसी अभिलक्षित लक्ष्य तक पहुँचाने का कार्य करती है। आदिवासियों का पिछड़ापन, प्राकृतिक परिवेश, अभावग्रस्तता, शोषण तथा व्यवस्थागत विसंगतियों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने में हिंदी साहित्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रसिद्ध आदिवासी विमर्शकार डॉ. विनायक तुकाराम जी कहते हैं- “आदिवासी साहित्य उन वन-जंगलों में रहनेवाले वंचितों का साहित्य है, जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर नहीं दिया गया। यह ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य है जिनके आक्रोश पर मुख्य धारा की समाज व्यवस्था ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यह गिरी कंदराओं में रहनेवाले आदिवासियों का साहित्य है। सदियों से जारी क्रूर और कठोर न्याय व्यवस्था ने जिनकी सैकड़ों पीढ़ियों को आजीवन वनवास दिया, उस आदिम समूह की मुक्ति का साहित्य है।”^१ कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाओं में यह साहित्य लिखा जा रहा है।

बीज शब्द : शोषण, जीवन-संघर्ष, समस्या, अन्याय, अन्धविश्वास, पिछड़ापन

आदिवासी समुदाय का अर्थ है, ऐसा समाज जो आदिमयुग से अपने मूल प्रदेश, एवं परिस्थितियों के साथ सामजस्य स्थापित कर निवास करने वाले, जिसे आज हम मूलनिवासी आदिवासी, वनवासी आदि नामों से जानते हैं। वर्तमान संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग विशिष्ट पर्यावरण में निवास करने वाले, विशिष्ट भाषा बोलने वाले, विशिष्ट जीवनयापन करनेवाले, धार्मिक परम्पराओं को मानने वाले और उनपर प्रगाढ़ आस्था रखने वाले, सदियों से जंगलो, कंदराओ, और पहाड़ों में जीवनयापन करने वाले सांस्कृतिक मूल्यों को संजोकर रखने वाले मानव समूह के रूप में प्रलक्षित किया जाता है।”^२

समकालीन हिंदी साहित्य में आदिवासी के संबंध में लिखे गये उपन्यासों की एक लम्बी परंपरा है जिसमें आदिवासी जनजीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और शैक्षणिक संदर्भ के साथ ही उसके जीवन की समस्या एवं चुनौती, त्रासदी को उजागर करने का प्रयास किया गया है। आज आधुनिकता के दौर में भी हम देखते हैं कि आदिवासियों के जीवन में बहुत अधिक सुधार तथा विकास परिलक्षित नहीं होता। सभ्य समाज के मार्फत आदिवासियों का मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर दोहन किया जा रहा है। आदिवासी समाज भी विकास, शिक्षा, सुसंपन्न और मूलभूत आवश्यकताओं से परिपूर्ण जीवन जीने की उत्कट अभिलाषा रखता है किन्तु अपनी जड़, जमीन और जंगल से अलग होकर नहीं। परन्तु आज की विडम्बना यह है कि इन तीनों से ही उनका जीवन आक्रांत बना हुआ है। आज भी हमारे शासन तंत्र, व्यापारियों, पूंजीपतियों, साहूकारों, महाजनों, जमींदारों द्वारा आदिवासी समुदाय के भोलेपन का लाभ उठाकर उनका शोषण किया जा रहा है। उनकी जमीन हड़पकर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। आदिवासी विमर्श पर गौर करे तो आदिवासी जीवन की शुरुवात, शोषण के विभिन्न भयावह रूपों से प्रारंभ होती हुई उनके विस्थापन पर आकर रुकती है।

भारत की सामाजिक - संस्कृति में आदिवासियों का अपना अलग अस्तित्व है। सदियों से शोषित पीड़ित ये जातियाँ आज भी अपनी अस्मिता की तलाश में हैं। भारत जैसे विशाल राष्ट्र आज आर्थिक विकास के पथ पर गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हजारों साल अपनी परंपराओं के साथ जीवनयापन करने वाले वर्गों की स्थिति जैसे की वैसे ही है। सदियों से उन पर होने वाले अत्याचार, अन्याय दिन -ब- दिन बढ़ते जा रहे हैं। शोषण इनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इनका पिछड़ापन, अभावग्रस्तता, प्राकृतिक परिवेश, शोषण और व्यवस्थागत विसंगतियों का यथार्थ चित्रण आदिवासी उपन्यासों में नजर आता है।

भारत जैसे विशाल एवं विविधताओं से भरे हुए देश में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासी हमारे संस्कृति के परिचायक हैं, परन्तु सभ्य समाज के नीति के कारण पृथक हो चुके हैं। इसीलिए वह पिछड़े हुए नजर आते हैं। जल, जंगल और जमीन से जुड़े रहने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोकसंस्कृति की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्त्रियों से जुड़ी समस्याएँ दिन - प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।

संजीव जी हिंदी कथा साहित्य के सातवे, आठवे दशक के ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने कथा एवं उपन्यास जगत को एक नया मोड़ देकर साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका रचना संसार विस्तृत होने के साथ ही संवेदनशील, सत्य घटनाओं पर आधारित, समाज के उच्च वर्ग की व्यवहार नीतियों पर कुठाराघात करता हुआ दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में संजीव ने झारखंड को कथा भूमि बनाकर 'धार', 'पाँव तले की दूब' जैसे आदिवासियों के जीवन दशा को अभिव्यक्त करनेवाले उपन्यास लिखे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के आदिवासियों की समस्याओं को चर्चा का विषय बनाने में कथाकार संजीव की अग्रणी भूमिका रही है। ओद्योगिकरण और विकास के नाम पर निर्ममता से खनन जारी है। जिसे स्थानिक निवासी होने के कारण कथाकार संजीव ने जीवंत रूप में देखा ही नहीं, अपने कथा-साहित्य का विषय भी बनाया है।

सन 2000 में प्रकाशित 'जंगल जहाँ शुरू होता है' उपन्यास में आदिवासी समाज का समकालीन जीवन तथा विभिन्न समस्याओं तथा आर्थिक अभाव द्वारा शोषण, पुलिस एवं ठेकेदारों द्वारा शोषण, नारी शोषण, अंधविश्वास आदि के माध्यम से आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। इस में बिहार के चंपारण के थारो जनजाती की कथा को उजागर किया है। उपन्यास का केन्द्रीय विषय अपराध, अपराध के स्रोतों की खोज और अपराध का उन्मुलन है, लेकिन जंगल की अंतरिक संरचना की तरहा ही अपराध जगत की संरचना भी बेहद जटिल और उल्टी है। उपन्यास का केन्द्रिय पात्र जंगल है। इस पुरे उपन्यास में एक ईमानदार पुलिस अफसर कुमार है, जो डाकू उन्मुलन हेतु

सामाजिक, आर्थिक, तथा भूमि सुधारों की बात करता है, परंतु उसका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। शोषण के चक्रों में फँसे इन आदिवासियों के मन में चेतना जागृत करना ही संजीव जी का मुख्य उद्देश रहा है।

‘जंगल जहाँ शुरू होता है’ इस उपन्यास में भारत-नेपाल सिमा पर स्थित घने वनों में रहने वाले थारू आदिवासियों का वर्णन किया गया है। कुमार का साला थारू आदिवासियों से रूबरू होता है, तो उससे इनके अनैतिक कार्यों के बारे में पता चलता है। ईमानदारी के साथ कुमार लोगों को पकड़ना चाहता है किन्तु भ्रष्ट शासन तंत्र में सभी के सामने मुख्यमंत्री द्वारा उसका अपमान किया जाता है। कुमार को ओपरेशन ब्लाक पाइथन के अंतर्गत पश्चिम चंपारण में पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त किया जाता है, जिसका सामना काली और परशुराम जैसे डाकुओं से होता है जो महिलाओं को बेचने का काम करते – करते हथियार बेचने लगते हैं। इस उपन्यास में पुलिस की व्यवस्था पर भी करारा प्रहार किया गया है। पुलिस थारू - आदिवासियों को मार-मार कर उन्हें डाकू बना देती है, तथा उन्हें विद्रोही बताकर उनका एनकाउंटर करा देती है। पुलिस वालों के लिए काली के मन में जो गुस्सा भरा है, वह कुमार इस प्रकार व्यक्त करता है। “अब्वल तो मुकदमा चलेगा ही नहीं। एनकाउंटर के नाम पर मार कर फोटो खिचवाने का शौक हो तो अलग बात है। दूजे मुकदमे और सजा के बाद मेरी जात नहीं बदल जायेंगी, हालत नहीं बदल जाँगे। मैं फिर उसी दलदल में सडूँगा।”^३

जनजातियों के प्रति सामाजिक, भेद-भाव जात-पात, धर्म सम्प्रदाय के नाम पर भोली-भली, सीधी-सादी जनजातियों के बीच जहर घोला जा रहा है। लेखक ने इस पर कटाक्ष किया और दिखाया कि किस प्रकार हमारे सामाजिक, आर्थिक जीवन की विषमताएँ ही इस समस्या का सबसे बड़ा बिज हैं, जो आज एक वृहद-वृक्ष का आकर ले चुकी हैं और इस वृक्ष को सींचने का काम गरीब, बेबस एवं मजबूर जनता के खून से किया जा रहा है जिस पर लगने वाले फल को ये पूँजीपति और गंदी राजनीति करने वाले राजनेता खाते हैं। इस उपन्यास की कथा इन्हीं समस्याओं के बीच आकार लेती है। शोषको के इतने अत्याचार हो रहे हैं कि जनजातीय लोंग अपने श्रम का उचित मूल्य माँगने का अधिकार भी खोने लगे हैं। इस उपन्यास का दूसरा गौण नायक काली है, जिसकी महेनत की कमाई देने में ठेकेदार कतराता है। दूसरी तरफ ये लोग डाकुओं की आव-भगत में उनको नोटों का बंडल दिया करते हैं जिस की वजह से डाकुओं से वे अपने को सुरक्षित रख सकें। ऐसी दशा देख कर काली के मन में डाकू बनने का इच्छा उभर आती है, जैसे - ‘सुन्नर पांडे के यहा बेगार खटा, मुफ्त में ! भलमनसाहत बनी इनकी ! पैसा माँगा तो टेके-सा जवाब, इतनी जल्दी-जल्दी माँगने लगे तब तो हम दे चुके ! कुछ भी मिल जाता तो..! पैसा है कहाँ काली को सब कुछ याद आया..! हक की कमाई माँगने पर ठेकेदार के पास पैसे नहीं है और हराम की कमाई डकारने वाले दुराचारी लुटेरे परशुराम के लिए पन्द्रह हजार ! आग घुल रही है काली के मन में..।’^४ शोषको के अत्याचार ने जनजातीय समुदाय के व्यवहार एवं चरित्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार का व्यवहार देख सच्चे और अच्छे जनजातियों के मन में भी डाकू बनने की इच्छा निर्माण होने लगती है, इस पात्र के माध्यम यह तथ्य चरितार्थ होता हुआ नजर आता है।

इस उपन्यास में थारू जाति की स्त्रियों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। पुरुष ही अपनी पत्नियों को देह व्यापार के लिए मजबूर कर देते हैं। स्त्रियों को एक वस्तु समझा जाता है, जिससे कोई भी अपना मन बहला सकता है। स्त्रियों को बेचने के लिए पुरुष किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनके लिए रिश्तो का कोई मोल नहीं है। दुःख की बात तो यह भी है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के शोषण के लिए जिम्मेदार बनती जा रही है। यह स्त्रिया अलग – अलग कारणों से गाँव में जाती हैं और औरतो को बहला - फुसला कर बेचने के लिए लाती है। इस उपन्यास में लेखक दिखाते हैं कि आदिवासी स्त्रियों की इज्जत इस कदर जार – जार हो गई है कि एक सवर्ण जाति की स्त्री एक निम्न जाति की स्त्री के इज्जत

के साथ खेल सकती है – जैसे “पांडे और पंडाइन ने उस औरत को हाथों से पकड़ रखा था और पांडे का साला उसे दबोचे हुए था। बाप रे! क्या एक औरत खुद अपने सामने एक दूसरी औरत पर बलात्कार करा सकती है?”^५

औद्योगीकरण से अदिवासियों का विकास तो दूर उनका शोषण ही अधिक होता जा रहा है। औद्योगीकरण के बारे में सरकार की नीति की आलोचना करते हुए ‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में सुदीप्त कहता है “पर अन्याय देखो, अदिवासियों को जिनकी जमीन पर ये कारखाने लग रहे हैं, उन्हें टोटली दिप्राइव किया जा रहा है। इस संपत्ति में उनकी भागीदारी तो खत्म की ही जा रही है, उन्हें जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है, मुआवजा भी अफसरों के पेट में।”^६

‘पाँव तले की दूब’ उपन्यास में सुदीप्त अदिवासियों के सांस्कृतिक विस्थापन से चिंतित है। गैर आदिवासी माध्यम वर्गीय समाज आदिवासियों में होनेवाले अंधविश्वास पर उंगली उठाता है। इसके बारे में सुदीप्त कहता है “ये साले सायन्स और टेक्नोलोजी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर आधुनिक होने का दंभ पाले हुए लोग हैं, और करवा रहे हैं मुंडन – छेदन। यु नो, ये जितने गलत संस्कार हैं न जातिवाद, पुरोहिती, कर्मकांड, अंधविश्वास, दहेज़ सब सालों में समाया हुआ है और मॉडर्न बर्इया कल्चर का कोकटेल भी।”^७

संजीव जी ने ‘धार’ उपन्यास में संतल, परगना में स्थित तेजाब फॅक्टरी के दुष्प्रभाव तथा जनखदान आंदोलन आदि का वर्णन किया है। ‘धार’ उपन्यास की मैना एक हाशिए के समाज के अंतर्गत आनेवाली नारी है। वह अपने गाँव को चौपट करने वाले, जल, रोजगार और घरों की सुविधा से वंचित करने वाले महेन्द्रबाबू के तेजाब फॅक्टरी के विरुद्ध आवाज उठाती है। जैसे – “खेत- खतार, पेड़, रुख, कुआँ, तालाब, हम और हमारा बाल बच्चा तक तेजाब में गल रहा है, भूख में जल रहा है।”^८ जिस की वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। वहाँ भी मैना उस जेलर की वासनापूर्ति का शिकार हो जाती है। फिर भी मैना विचलित नहीं होती तथा जेल में पैदा हुए बच्चे को जेलर के पास छोड़कर गाँव आ जाती है। जेलर अपनी गलती मंगर नाम के निरीह कैदी के सर पर डाल देता है। मैना उच्चवर्गियों के विभिन्न प्रकार के शोषण झेलने के बाद भी परिश्रम से पीछे नहीं हटती। मरने तक वह लगातार विद्रोह करती रहती है। अंत में बुलडोजर मैना को रौदता है। उस के त्याग के बारे में उपन्यासकार लिखते हैं - “वह मरी नहीं, मर सकती ही नहीं, जिस दिन सब बुलडोजर जो उलट आएगी, वह फिर हमारे बीच चली आएगी। अभी उसकी एक झलक पाने का सिर्फ एक उपाय है जुगनू, जो आपको चमकता दिखलाई दे, ईमानदारी से पुकारिएँ, मैना ! कान साधे रहिए- बहुत गहराई से कोई जवाब आएगा ‘है.....’”^९ उपन्यासकार मैना को रात के घोर अंधकार में प्रकाश फैलानेवाली जुगनू के रूप में मानता है।

निष्कर्ष रूप में कहे सकते हैं की संजीव एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आदिवासियों के शोषण और उत्पीड़न को यथार्थ रूप में चित्रित करके समाज को यह दिखाया है की आदिवासी एक ऐसा वर्ग है, जो सभ्य समाज की तुलना में आज भी विकास और अधिकारों से कोसो दूर है। धरती के मूल निवासी होते हुए भी अपने घर, जमीन, जंगलों से वंचित जीवन जी रहे हैं। परंतु आज भी आदिवासियों में तनावो, दुखों, अपमानो, यातनाओं के बीच अपने को जिंदा रखने की जद्दोजहद और अदम्य जीवन शक्ति है, साथ ही भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा और विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए भी निरंतर संघर्ष करने की शक्ति है। आज भी आदिवासी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के आलोक वृत्त से बाहर है। यह समाज हाशिए पर ठिठका खड़ा ऐसा विराट लोक समूह है, जो अब भी ज्ञान अथवा सिद्धांतों से नहीं बल्कि अपने रीति – रिवाजों, विश्वासों एवं संस्कारों से संचालित होता है, उससे रस ग्रहण कर उन्हीं रीति-रिवाजों एवं संस्कारों के प्रकाश में अपने जीवन मूल्यों को परिभाषित करता है। पर इन सारी बातों को नजरअंदाज कर आदिवासियों की बलि देकर देश विकास का सपना देख रहा है। परंतु आज के दौर में यहीं वास्तव है की विकास का पहिया आदिवासी इलाके में जहाँ से गुजरा वहीं विनाश के निशान बनना निश्चित है, इस की अनुभूति संजीव जी के उपन्यास पढ़ने से हो जाती है।

संदर्भ सूची

१. डॉ. विनायक तुकाराम, आदिवासी विमर्श, www-rajithokal.com 06/08/2014, पृष्ठ. क्र. ०२
२. डॉ. बन्ने पंडित, हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श; प्रथम संस्करण २०१४, अमन प्रकाशन, पृष्ठ क्र. १३
३. संजीव, जंगल जहा शुरू होता है, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ. क्र. १३९
४. वही, पृष्ठ. क्र. ९३
५. वही, पृष्ठ. क्र. ९२
६. संजीव, पावतले की दुब, वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर, संस्करण २०२३ पृष्ठ क्र. १७
७. वही, पृष्ठ. क्र. ४१/४२
८. संजीव, धार, प्रथम संस्करण १९९०, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ. क्र. ५६
९. पृष्ठ. क्र. २००